

Ortaokul Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Evaluation of the Relationship Between the Leadership Behaviors of Secondary School Principals and School Climate

Murat AÇIKBAŞ¹ Murat BELEN² Yusuf Ziya ÇATALTAŞ³ Yasemin BELEN⁴

¹ Müdür Yardımcısı, MEB, Karaman, Türkiye. ORCID No: 0009-0006-6349-939X

² Okul Müdürü, MEB, Karaman, Türkiye. ORCID No: 0009-0005-3291-2084

³ Öğretmen, MEB, Karaman, Türkiye. ORCID No: 0009-0001-4797-2179

⁴ Öğretmen, MEB, Karaman, Türkiye. ORCID No: 0009-0009-1633-8667

ÖZET

Bu araştırmada ortaokul kurumlarında çalışan okul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Literatür tarama tekniği kullanılırken bu alanda hazırlanan tezler, dergi yazıları, makaleler derinlemesine incelenmiştir. Ortaokul kurumlarında çalışan okul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi yapılırken öncelik olarak okul müdürlüğü nedir, liderlik nedir, lider kime denir, okul iklimi ve okul iklimini etkileyen başlıca etmenler nelerdir? Bunların tanımları yapılarak işe başlanmıştır. Bu konu hakkında daha önce yapılan anket içerikli araştırmalar incelenmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müdür, Liderlik, Davranış, Okul İklimi.

ABSTRACT

In this research, the relationship between the leadership behaviors of school principals working in secondary schools and school climate was evaluated. While preparing the assignment, the literature review method was used. While using the literature scanning technique, theses, journal articles and articles prepared in this field were examined in depth. While evaluating the relationship between the leadership behaviors of school principals working in secondary school institutions and the school climate, the priority should be what is school principalship, what is leadership, who is called a leader, what are the school climate and the main factors affecting school climate? The work started by defining these. Previous survey research on this subject was examined and the results were shared.

Keywords: Manager, Leadership, Behaviour, School Climate

GİRİŞ

Türkiye’de eğitim sisteminin aslında en başında, yönetici, okul müdürü ya da eğitim lideri olarak adlandırılan öğretmenlikte belli bir tecrübe kazanmış, artık lider olmalıyım diyerek yola çıkmış değerli insanlar vardır. Eğitimin liderleri başa ne şekilde gelmiş olursa olsun; ister seçimle, ister sınavla, ister mülakatla, isterse kendi istemeyip müdür olarak bir yere gitmek zorunda kalsa bile sevgimizi olmasa da saygımızı hak etmektedirler.

Türk milleti geçmişten cumhuriyetin ilanına kadar gelen süreçte padişahlıkla yönetilmiş ve tek kişinin hakim olduğu yönetim sisteminden kendi kendini yönetir hale geldikten sonra da yine de kendini yöneten birilerini ya seçmiş ya da seçilmişlerin gönderdiği birini kendilerine lider olarak kabul etmiştir.

Bir kurumda müdür olmasa örneğin okulda müdür olmasa, o otoriteden yoksun okulda başıbozukluk, düzensizlik olacağı aşikârdır. Çünkü bizim kanlarımızda otoriteye olan körü körüne bağlılık ve itaat vardır. Otoriteye olan bu bağlılık ve saygı olmazsa zaten düzen bozulur ve kurumlarımız işlemez bir hal alabilirdi. Bu sebeple en başta bir okulda eğitim lideri yani müdür, yöneticileri ile var olmak zorunda olduğu belirtilmektedir.

Okullarda lider konumunda bulunan okul müdürleri okul iklimini etkileyen davranışlarıyla okulu cennetten bir bahçeye çevirebileceği gibi cehennemin en dip noktasına da döndürebilir.

Citation: Açıkbâş, M., Belen, M., Çataltaş, Y. Z. & Belen, Y. (2024) “Ortaokul Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme”, International QMX Journal, 3(9), 1998-2008. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi konusunda okul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini müdürlük, liderlik, okul iklimi kavramlarını literatür taraması yaparak tanımlama yapmak amaçlanmıştır. . Ortaokul kurumlarında çalışan okul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi yapılırken öncelik olarak okul müdürlüğü nedir, liderlik nedir, lider kime denir, okul iklimi ve okul iklimini etkileyen başlıca etmenler nelerdir? Bunların tanımları yapılarak işe başlanmıştır. Bu konu hakkında daha önce yapılan anket içerikli araştırmalar incelenmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır. Bu nedenle yapılan çalışma önem arz etmektedir.

Yöntem

Bu çalışmada ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi konusunda yapılan daha önceki araştırmalara ulaşılırken alanda yapılan çalışmalara ulaşmak adına literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Literatür tarama tekniği kullanılırken bu alanda hazırlanan tezler, dergi yazıları, makaleler derinlemesine incelenmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

OKUL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Okul Müdürünün Tanımı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul müdürünün tanımı, ödev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

MADDE 78 ‘ de “ (1) Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun hukuk kuralları doğrultusunda okulun hedeflerine ulaşmak amacıyla sahip olunan tüm imkanların etkili ve verimli kullanımından, bu imkanların ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve okulun temsilinden en üst seviyede sorumlu olan eğitim ve öğretimin lideridir. Müdür, okulu himayesindeki tüm ekiplerle işbirliği içinde yönetir.”

“ (2) Müdür çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.”

“ (3) Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek tutum ve davranış içinde bulunur; mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.” (MEB, 2003).

Müdürün Görevi, Yetkisi

Madde 5- Okulu yöneten kişi müdürdür. Müdür okuldaki öğretmen öğrenci ve personellere örnek olacak davranışlar sergilemeli, okulun tüm paydaşlarıyla işbirliği yapmalıdır.

Okulun yönetim işlerinde müdüre yardım edecek kişiler; okulun müdür yardımcıları ve öğretmenlerdir. Bunların dışında okullarda ihtiyaç durumuna göre, şef, kâtip muhasebeci, belletmen, ders aletleri memuru...vb memurlar da bulunabilir. Okulun müdürü, yönetim görevlerini ihtiyaca göre bulunan memurlara tasnif etmeye ve bu görevleri değiştirmek için Valilik kanalıyla Bakanlığa öneri verme yetkisine sahiptir.

Madde 6- Müdür, hukuka uygun düzenlemelerin sınırı içinde okulun tüm işlerini yapma, düzenleme ve denetleme hakkına sahiptir. Bunlardan hariç müdür, okulun iç ve dış çevresi ile bina ve fiziki donatım malzemelerinin korunmasını, amacına uygun kullanılmasını, temizliğinin yapılmasını ve bunlarla ilgili görevlileri yakından takip etmekle de görevlidir (MEB, 2003).

Yönetici Yeterlilikleri

Yeterlilik, bir mesleği etkin bir biçimde icra edebilmek için sahip olunması öngörülen özellikleri ifade eder. Dünyada ve Türkiye’de, başka alanlarda olduğu gibi eğitimde de sıklıkla kullanılan yeni kavramlardan biri, yeterliliklerdir. Örneğin, mesleki yeterlilikler, öğretmen yeterlilikleri, yönetici yeterlilikleri, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi gibi. Türkçede “yeterlilikler” olarak tanımlanan özellikler için İngilizcede birçok kavram kullanılmaktadır. Bunlardan en çok tercih edilenler, “qualification”, “competency”, “standard”, “quality”, “capacity”, “characteristics”, “effectiveness” gibi sözcüklerdir. Dünyadaki birçok ülkede öğretmenler ve eğitim

yöneticileriyle ilgili sahip olunması gereken yeterlilik, standart, nitelik gibi kavramlar için bazı özellikler belirlenmiştir. Bunlar, yönetici seçme, istihdam etme, ödül verme, yapılan işlerden hesap sorma, mesleki alanlarda eğitim verme gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Günümüzde eğitim sistemlerinin başarısı, etkililik ve verimliliği ile ölçülmektedir. Toplumsal hayatta karşılaşılan sorunların sıklığına ve karmaşıklığına rağmen bu sorunların çözümünde eğitimin, dolayısıyla okulların ve okul yöneticilerinin önemli bir role sahip olduğu, herkes tarafından kabul gören bir gerçektir. Etkili okullarda yöneticilerin sıradan özelliklere sahip olmadıkları görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu okullarda okul müdürlerinin, temelde öğrenci başarısı artırma amacına yönelik olarak politik, sosyal, ekonomik, yasal, kültürel bağlamı anlayıp cevap verebilen, herkes tarafından paylaşılan amaç, vizyonla gelişime açık bir okul kültürü oluşturan, bütün imkanları etkili bir şekilde kullanabilen, öğrenci velileri ve toplumla işbirliği yapabilen, tutarlı, adil bir ahlak yöneticisi olmaları beklenmektedir.

Okul müdürünün yönetim görevini etkin ve verimli bir biçimde yapabilmesi için bazı yeterliliklerin kendisinde bulunması gerekmektedir. Bu yeterlilikler çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde açıklanmasına karşın kısaca, teknik, kavramsal ve insani yeterlilikler olarak gruplanır. Bu bağlamda okul müdürünün de bazı bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olması gerekir.

Teknik Yeterlilikler

Müdürlerin, okullarında yapılacak işlerle ilgili kaynakları sağlama, bu kaynakların kullanımında yöntem ve teknikleri belirleme, eğitimde teknolojiye aktif bir şekilde yararlanma gibi konularda sahip olması beklenen yeterlilikleri kapsar. Bu yeterliliklerin bazılarında okul müdürlerinin bu konularla alacağı özel eğitimlerle sahip olunabileceği gibi bazılarında da okul müdürünün yöneticilik görevi içerisinde karşılaştığı sorunlardan kazandığı tecrübelerle de sahip olunabilir.

Kavramsal Yeterlilikler

Okul ve idarecilikle ilgili konular olarak okul müdürünün okul örgütünü çözümlenme, okuldaki kişilerden ve okul yönetiminden kaynaklanan sorunları belirleme, bunların nedenlerine ilişkin araştırma yaparak inceleme, okuldaki tüm paydaşlar arasındaki ilişkileri görebilme, oluşan sorunların çözümüne yönelik kararlar alma gibi konularda okul müdürlerinden beklenen yeterliliklerdir.

İnsani Yeterlilikler

Çalışanlar arasında mesafeyi kurma ve koruma, insanların moral ve motivasyonlarını yükseltme, insanlar arasındaki oluşan çatışmaları çözme, aynı işi yapan insanlar arasındaki koordinasyonu sağlama gibi insanlar arasındaki ilişkiler düzenleme açısından okul müdürlerinin sahip olmaları beklenen yeterliliklerdir. Bunlar, adından da anlaşılabilir gibi insanı merkeze alan, okul müdürünün etkili bir takım lideri olabilmek ve diğer insanlarla ilişkiler kurup geliştirmek gibi daha çok insani konularda sahip olması beklenen yeterliliklerdir. İnsani yeterliliklere sahip okul müdürleri, okullarda insanlar arasında kuvvetli bir iletişim ve etkileşimi sağlama, çalışanlar arasındaki çatışmaları çözme konularında uzadrlar.

Okul Müdürünün Sahip Olması Öngörülen Bilgi Temelleri

Yukarıda altı başlıkta toplanan standartlara bağlı olarak okul müdürlerinin sahip olmaları öngörülen bilgi temellerine ilişkin konu başlıkları şöyle sıralanmıştır:

- ✓ Çoğulcu demokrasiye sahip bir toplumda öğrenmenin hedefleri, geleceğimize yön veren stratejik planlamanın yapılarak bu plandaki gerçekleştirilecek hedeflerin belirlenmesi, sistem teorisi, bilgiye ulaşma yolları, bilgi toplama ve toplanan bilgilerinin analiz stratejileri, karşımızdaki insanlarla etkili bir iletişim kurma ve çatışmaların yönetimi.
- ✓ Öğrencilerin kat ettiği yolun izlenmesi, yaparak yaşayarak işbaşında öğrenme ve motive etme çalışmaları, uygulanacak programı belirleme-eksiklikleri düzeltme-programın uygunluğunu değerlendirme- programı geliştirme, ölçme-değerlendirme stratejileri, bireysel farklılıklara değer verme ve dikkate alarak buna göre eğitim programı düzenleme, mesleki gelişim modelleri, teknolojiyi eğitimde kullanma.

- ✓ Örgüt teorileri-modelleri ve örgüt geliştirme, okul ve bölge düzeyinde prosedürler, okul ve çevresindeki risklere karşı güvenliği sağlama, okulda insan kaynağının uygun birimlerde kullanılması, eğitimin mali işlerinin yürütülmesi, okul bina, eklenti ve buralardaki bölümlerin amacına göre kullanımı, okul ve okulla ilgili her türlü yasal düzenlemelerin takibi, yönetimde teknolojiden faydalanma.
- ✓ Okulu etkileyen her türden yenilik ve değişimler, toplumun diğer kaynakları, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olma, halkla iyi ilişkiler kurma ve okulun ürünlerini pazarlama yöntemleri, başarılı okul-veli-öğrenci işbirliği, yükseköğretim ile ilişkiler.
- ✓ Çağımızın gerektirdiği modern toplumlarda eğitimin amacı ve okul müdürünün rolü, farklı ahlaki anlayışlar, okuldaki değerler eğitimi.
- ✓ Yukarıdaki başlıklar incelendiğinde, eğitim ve okul yöneticisi yetiştirmeye dönük bir eğitim programının neleri kapsamaması gerektiği anlaşılmıştır.

Okul Müdürünün Sahip Olması Öngörülen İnanç ve Değerler

Okul müdürlüğü standartları kapsamında okul müdürlerinin sahip olmaları öngörülen bazı inanç ve değerler de şöyle sıralanmıştır:

- ✓ Her çocuğun eğitilebilir olduğuna inanmak, üst düzeyde öğrenmeler gerçekleştirmeye dönük bir okul vizyonunun bulunması, sürekli kendini güncelleyen ve yenileyen ve bir okul anlayışına sahip olmak, okuldaki her türlü faaliyete etkin katılımcılığın bulunduğu, çocukların başarılı bir birey olmaları için gereken tutum ve davranışları kazandığına tam inanmak; kendisinin dünyaya ve insanlara bakış açısını ve uygulamalarını sürekli gözden geçirerek durumlara göre bu bakış açılarını güncellemek; bireysel ve kurumsal başarıyı daha yükseklere çıkarabilmek için yapılması gerekenleri bilmek.
- ✓ Okulun asıl olan hedefinin, “ okula gelen her öğrencinin öğrenmesini sağlamak” olduğunu bilerek buna göre tüm öğrencileri öğrenmeye hazır etmek, kendisi ve hayattaki tüm bireylerin yaşam boyu eğitimine ve öğrenmenin sürekli olduğu gerçeğine inanmak, mesleki yönden kendini geliştirmenin okulu daha iyiye götürmede önemli bir etken olduğuna inanmak, farklılıkların yararına inanarak bu farklılıkların her zaman bir avantaja dönüştürülebileceğini bilmek, öğrencilerin güven duyduğu ve desteklediği bir öğrenme-öğretme ortamının önemine inanmak, öğrencileri topluma faydalı olacak birer birey olması için onları hayata hazırlamaya odaklanmak.
- ✓ Okulda alınan/verilen kararların, öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak ve öğrenmeyi sevdirmek amacıyla alınması gerektiğinin farkında olmak, okulları her anlamda ve alanda güçlendirmek için gerektiğinde risk alabilmek, beraber çalıştığı insanlara ve onların kararlarına karşı güven duymak, sorumluluğunu bilmek kabullenmek ve farkında olmak; yüksek hedef, performans ve beklentilere sahip olmak, okulun tüm paydaşlarını yönetim sürecine katmanın gerekli olduğunu bilmek.
- ✓ Toplumun genel hedeflerini ve kendisinden beklentilerini bilmek, her öğrencinin eğitime ulaşmada eşit olduğunu ve özgür bir eğitim hakkına sahip olduğunu bilmek, karar alma sürecinde ahlaki ilkeleri göz önünde bulundurarak ona göre hareket etmek. Farklı toplumlardan gelenlerin kültür-değer ve fikirlerine saygılı davranmak, eğitimi daha iyi seviyelere çıkarabilmek adına diğer kurumlar, belediyeler ve üst mercilerle sürekli iletişim halinde olarak okulun faydasına olacak her türlü mekanizmayı kullanmak, hukuku iyi bilerek sürekli öğrencilerin faydasına olacak şekilde, öğrencilerin hakkını savunmak için kullanmak.

LİDERLİK NEDİR?

Liderlik Sözcüğü

Geçmiş çok eskiye dayanan ve hatta bin yıldan bile daha eski olduğu belirtilen bir kelime olan liderlik, Anglo-Sakson dillerdeki “leadare” kelimesinden türetilmiştir. “ ‘Leadare’ sözcüğü, grupları istediği yönde harekete geçirerek ardından sürüklemek ve bu sürükleme esnasında onlara kılavuzluk etmek manalarına gelir.” Yapılan araştırmalarda görülüyor ki Liderlik, örgüt ve yönetimle ilgili olan son yy. da önemli bir bilim dalı haline gelen eğitim bilimi alanlarında belki de üzerinde en çok çalışılmış olan konuların başında gelir. Liderlik hakkında bu kadar çok çalışma yapılmış olmasına karşın hala liderliğin ne anlam taşıdığı tam olarak açıklanamamıştır. Yapılan araştırmalarda liderlik sözcüğü, okul idareciliği

bakımından çalışılan bir konu olduğu kadar maarif müfettişleri, denetçiler ve öğrenciler bakımından da üzerinde çalışılan bir konudur.

Çoğunlukla kabul edilen bir görüşe göre liderlik: “Bir grubun üyesi olan insanları grup ya da örgütün amaçlarını gerçekleştirme yolunda etkileme sürecidir.” Bu tanımlamaya baktığımızda liderlik, karşısındakinde sosyal bir etki bırakma süreci olup bir insan topluluğu içinde var olabilir. Buradan da hareketle insan topluluğu olmadan liderlikten bahsetmek de mümkün değildir.

Farklı Toplum ve Kültürlerde Liderlik

Liderlik farklı toplum ve kültürlerin kimisinde, baskı, korku, dikte etme, kimisinde ise kahraman, ümit duyma, güven kaynağı olarak kabullenilebilir. Bunlardan ilk durum, daha çok eski tip ve geleneksel, ikinci durum ise katılımcı ve demokratik yönetim anlayışına sahip kültürlerde görülür.

Ayrıca liderlik olgusu, eski tip diye tabir ettiğimiz geleneksel toplumların düşüncelerinde, erkek cinsiyetinin daha çok ön planda olduğu bir görüş hakimdir. Halbuki liderliğin cinsiyetle bir ilişkisi yoktur yani, hem erkek cinsiyeti hem de kadın cinsiyetinden lider olabilir. Bu duruma ülkemizin eğitim kurumları bakımından bakıldığında, ülkemizde sınıf öğretmenliği, daha çok anne imajına bürünmektedir. Yine çağımızın görüşleri bakımından bakıldığında liderlik olgusu daha çok ahlaki ve kültürel açılarından kavramlaştırılmakta, liderler onu takip edenler için örnek insan tipinde bir davranış sergileyici olması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Eğitim Yönetimi ile ilgili çalışmaların ivme kazandığı geçtiğimiz yüzyılın başlarından itibaren liderlik olgusu tekniğe ve uzmanlığa sahip bir iş olarak da görülmüştür. Buna karşın geçen yaklaşık bir asırlık bir zamandan sonra liderliğin ahlaki ve manevi yönü teknik ve uzmanlıktan daha fazla gündeme gelmeye başlamaktadır. Liderlik olgusu ile ilgili olarak geçtiğimiz son 10 yılda ortaya çıkan yeni kavramlaşmaların çoğu, genellikle liderliğin ahlaki, manevi ve zihni yönlerinin üzerinde durmaktadır

Yukarıdaki anlatılanlar gösteriyor ki liderlik olgusu, fiziksel ya da makamdan aldığı gücü kullanmadan karşısındakinde etki bırakma ve onu istenilen yöne sürükleyebilme kabiliyeti olarak görülmektedir. Lider olan kişinin sadece kendisini lider olarak kabul etmesi yeterli görülmeyip, önemli olanın grubundaki kişilerin onu lider olarak kabul etmesidir.

Liderlikle ilgili bakış açıları ve kavramlaşmaların çoğu, gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmaların neticesinde geliştirilmiştir. Geliştirilen bu bakış açıları ve kavramlaşmaların diğer toplumlarda ne kadar etkili olabileceği ve kabul göreceği tartışmalı bir durumdur. Bu bakış açıları, bireyi ön plana çıkaran toplumların bir ürünü olduğundan kolektivist toplumlarda aynı sonuçları vermeyebilir.

Yeni Liderlik Yaklaşımları Ve Liderlik Türleri

Eğitim kurumlarında istenen başarının yakalanmasında, okul yöneticilerinin belirlediği yönetim anlayışının hakim olduğu liderlik tarzının seçilmesi, önemli bir etkidir. Çünkü liderlik görevini üstlene yöneticilerin liderlik tarzı, liderin örgütlerin amaçlarına ulaşmasında, karşılaşılan engellerin kaldırılmasında, çalışanların iş tatminini, motivasyonunu ve çalışma ortamını göz önünde bulundurarak tercih ettiği davranış şeklidir (Hicks ve Gullert,1981:234). Liderlik sözcüğü için bu alanda çalışma yapan herkes tarafından benimsenmiş tek bir tanımlama olmadığı gibi her gruba uyan tek tip liderlik tarzı da yoktur. Bugüne kadar üzerinde çalışan ve halen de çalışılmaya devam edilen liderlikle ilgili çalışmalar, “ içinde bulunulan ortamsal koşulları, liderliğin yaşandığı süreci ve liderin kişisel özelliklerini dikkate alan ” farklı liderlik tarzlarını ortaya çıkarmıştır (Çelik ve Sünbül, 2008:50-51). Bu tarzlar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

Otokratik Lider

Eski bir liderlik tarzı olmasına rağmen günümüzde de sık sık karşımıza çıkan bir liderlik tarzıdır. Bu tarzda örgütte yönetme, karar alma ve verme yetkisi sadece liderdedir. Otokratik ve bürokratik topluluklardaki üyelerinin isteklerine uygun olması, grubun liderine kendi başına hareket edebilme gücünü vermesi, daha hızlı ve daha etkili karar verme imkânını sunması gibi avantajlarının bulunmasına karşın; grup liderinin aşırı bencil olmasına, gruptaki üyelere fikir beyanında bulunma hakkı vermediğinden, grup üyelerinde motivasyon, işine bağlılık ve yaratıcılığının azalması gibi durumlara sebep olabilmektedir.

Tam Serbesti Tanıyan (Laissez-faire) Lider

Bu liderlik tarzında, lideri takip edenler yani grup üyeleri kendilerini geliştirip sorunlarına çözüm bulma konusunda kendilerini güdülemişlerdir. Gerekli durumlarda isteyen kişi istediği kişilerle grup kurarak sorunlarını çözmekte, yeni fikirlerini hayata geçirebilmekte, kendine uyan en uygun kararı alabilmektedir. Bu tarzdaki liderin asıl görevi grubuna kaynak imkanı sunmaktır. Lider kendisi karar vermez ancak kendine herhangi bir konuda danışıldığında görüşünü söyler, fakat liderin görüşü grup üyelerini bağlamaz. Bu tip liderler grubunda otoriteyi sağlayamamakta veilen yetkiyi kullanamamakta, yetki kullanma haklarını tamamen astlarına vermektedir. (Arun, 2008:11).

Katılımcı veya Demokratik Lider:

Bu liderlik tarzında lider, çalışanlarına kılavuz ve önder olmakta, örgütte karar alma mekanizmalarında çalışanlarını katmakta ve çalışanların katılımını teşvik etmektedir. Örgütte istenmeyen durumların ortaya çıktığı kriz dönemleri haricinde, örgütün hedeflerini grubun aldığı kararlara göre belirler. Kendi himayesinde çalışan astlarının planlama, karar alma ve örgütlenme faaliyetlerine katılımlarını destekler. Astlar kararını aldığı konularda kendi inisiyatiflerinin risklerini alırlar. Alınan kararlar çalışanların katılımıyla olduğu için daha uygulanabilir ve sağlıklı olur. Çalışanlara karşı daha hoşgörülü olur ve onlara saygı duyar. Cezayı pek uygulamaz, ödül sistemini kullanır (Şimşek ve ark., 2001; Şahin ve ark., 2004).

Karizmatik Liderlik

Karizmatik liderlik tarzı, daha çok örgütte istenmeyen durumların ortaya çıktığı kriz dönemleri ortaya çıkan, krizin etkilerini en aza indiren ve kriz durumundan kurtarıcı ve sıradan olmayan niteliklere ve karşısındakiyle iyi iletişim kurabilen güçlü kişiliğe sahip olan kişilerde görülen bir liderlik tarzıdır. Bu tarz liderlerde görülen güçlü ve ortak kişilik özellikleri “ özgüven, cesaret, izleyenleri üzerinde hayranlık uyandırma, ikna ve motive etmedir (Çelik ve Sünbül, 2008:52).

Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik

Bu liderlik tarzı , örgütün amaçlarına ulaşmak için gösterilen yüksek çalışma performansının karşılığında, kişisel ihtiyaçların karşılanması yöntemiyle grubun üyelerinin motivasyonunun sağlanmasını içeren, geçmişe ve örf-adetlerine bağlı olan bir liderlik tarzıdır. Etkileşimci liderlik tarzında, çoğunlukla sürekli aynı olan sıradan işlerin daha etkili ve istenen verim alınarak yapılması amaçlanmaktadır. Dönüşümcü liderlik tarzı ise “ geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük olup bu tip liderlikte, çalışanların yaratıcı ve yenilikçi yönleri üzerinde durulur(Eren, 1998).” Örgütlerde gelişimi ve değişimi yapan kişiler, dönüşümcü liderler olarak isimlendirilmektedir. “ Bunlar izleyicilerinin gereksinimlerini, inançlarını ve yargılarını değiştiren kişilerdir (Koçel, 2003).” Dönüşümcü liderlik tarzına sahip liderler örgütlerinin gelişimi için faydalı olarak gördüğü şeyleri izleyenlerin de kabullenmesini sağlamaktadırlar ve gelecek ile ilgili yapacaklarını içeren vizyona sahiptirler (Ergeneli, 2006:235).

Liderin Güç Kaynakları

Okulu amaçlarına ulaşması için yönetme yetkisi müdürdedir. Bu süreçte müdür, çalışanları etki altına almada ve görevlerin uygun bir şekilde yapılmasında çeşitli güçlerden faydalanır. Güç, “Bir insanın başkalarından herhangi bir şeyi yapmasını isteme, istediğini yaptırabilmedir.” Güç, “ yöneticiler tarafından okulda diğer insanları etkilemek için kullanılan bir araçtır.” Yöneticiler, güçlerini grupsal ya da bireysel kaynaklardan elde ederler.

Bu konudaki en önemli çalışmalardan biri French ve Raven’in (1959) çalışmasıdır. “ French ve Raven (1959) güç kaynaklarını; ‘yasal güç, ödül gücü, zorlayıcı güç, karizmatik (referans) güç ve uzmanlık gücü’ olmak üzere beş alt boyutta sınıflandırmıştır.” Bu çalışmada da French ve Raven’ in çeşitlendirmesi kullanılmış ve bu çeşitlendirme aşağıda özetlenmiştir (Cavaleri & Obloj, 1993; Hoy & Miskel, 2010; Robbins, 1994):

Yasal Güç (Legitimate Power)

Liderin, sahip olduğu makamdan aldığı ve çalışanların davranışlarını kontrol altına alma hakkına haiz olduğu güç kaynağıdır. Makamdan alınan yasal gücün fazla abartılması liderde diktatörlük derecesinde

otoriterleşmeye, çalışanlarda ise motivasyon düşüklüğüne, karşı koymalara ve örgüt içindeki çalışanlar arasında çatışmalara sebep olabilmektedir.

Zorlayıcı Güç (Coercive Power)

Ödül gücünün tam zıttıdır baskı ve korkudan beslenmektedir. Liderin çalışanlara karşı zorlamalarını ifade etmektedir. Liderin sahip olduğu gücü, korkutma ve bezdirme amacıyla kullanmasıdır. Grup üyelerini korkutan şeyler bir güç kaynağıdır. Bu güç kullanıldığında çalışanlarda korkuya sebep olmaktadır. Bu sebeple örgüt yönetiminde çok kullanılması etkili bir yönetimin yapılması engellemektedir.

Ödül Gücü (Reward Power)

Çalışanların hoşuna giden ücrette artış yapma, ikramiye verme, terfi yükseltme, daha fazla övme ve sorumluluk verme, daha iyi iş pozisyonuna alma, gibi ödüllerin yönetim süreçlerinde yönetici tarafından kullanılmasıdır. Ödül gücü çalışanların istediği bir şey olduğu için çalışan örgüte katkısını artırmaktadır ve çalışanlar üzerinde etkilidir.

Karizmatik Güç (Referent power)

Liderin kişilik özelliklerinin ve iletişim kabiliyetinin çalışanlara ilham olması, çalışanların istek ve beklentilerini çekinmeden söyleyebilmesi bu gücün dayanağıdır. Bu güce sahip olan yönetici başkaları tarafından her zaman beğenilen, saygı duyulan ve zaman zaman taklit edilen bir kişiliktir. Bu güç bundan sonraki açıklanacak olan uzmanlık gücüne benzerlik göstermenin yanında uzmanlık gücünden daha az bir gözetleme yapma gerektirmektedir.

Uzmanlık Gücü (Expert power):

Bu güç liderde bulunan bilgi ve tecrübeyle ilgilidir. Burada da yine çalışanların lidere karşı bakış açısı öneme sahiptir. Eğer bir lider çalışanları tarafından bilgili veya tecrübeli olarak algılanıyorsa, o lider çalışanları kolayca etkileyebilecektir. Liderde bulunan ve örgütteki çalışanlarla paylaştığı faydalı bilgi, bu gücün sınırlarını ortaya koymaktadır. Eğitim sistemi içerisindeki kurumlar gibi uzmanlığın ön planda olduğu örgütlerde liderde bulunan uzmanlık gücü hatırı sayılır derecede öneme sahiptir.

Yapılan araştırma sonuçları incelenip değerlendirme yapıldığında Türkiye'deki kamu ve özel sektör yöneticilerinin liderlik tarzlarından daha çoğunlukla otoriter liderlik tarzını benimsedikleri görülmektedir. Yine araştırma sonuçlarına göre özel sektörde demokratik liderlik tarzı, kamu sektöründen daha fazla uygulanmaktadır. Özel sektördeki yöneticilerde tam serbesti tanıyan liderlik tarzı çok düşük bir oranda görülürken, kamu sektöründe bu oran daha yüksektir.

Gelecekte ise kamu ve özel sektörün ikisinde de demokratik lider davranışlarının sergilenmesi gerektiği araştırma sonucuna göre görülmektedir.

Hangi sektörde çalışırsa çalışsın yönetici konumundaki kişiler, geçmişteki başarı sağladıkları uygulamaları bile çağa göre güncellemeden, değişimlere ayak uyduramadan veya yöneticinin kendisi yeniliklerin öncüsü olmadan, risk almadan, bir fark ortaya çıkarmadan rakiplerini geçmeleri ve iş yaşamında başarılı bir hayat sürmeleri mümkün olmamaktadır. Bu da yönetici olan kişinin çağdaş yönetim ve liderlik yaklaşımlarını bilmesini ve hayata geçirmelerini gerektirir.

Çatışmanın Tanımı ve Yönetimi

Günlük hayatımızın çeşitli zamanlarında sık sık kullandığımız çatışma kavramı, en genel anlamda “savaşlardan endüstriyel mücadelelere, rekabetten diğer bireylerden kişisel olarak hoşlanılmamasına kadar” çeşitli durum ve olayları bünyesine almaktadır (Tekarslan vd. 2000; Sökmen ve Yazıcıoğlu, 2005). Bir canlı, yaşamsal önem sahip bir ihtiyacını temin edeceği zaman bir engelle karşılaşırsa, o canlıda sıkıntı ve bu sıkıntı dolayısıyla gerginlik oluşur. İnsanlar açısından da çatışma, “gerek fizyolojik gerekse sosyo-psikolojik ihtiyaçların tatminine engel olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik durumlarıdır” (Eren, 2000).

Sözlükte çatışma kavramı, çatışmak işidir olarak tanımlanır. Çatışmak ise, “Birbirine çatmak veya çatılmak” olarak tanımlanmaktadır. Diğer anlamları ise şöyledir: “(söz, iddia veya davranışlar) birbirini tutmamak, birbirini çelmek, mütenakız olmak”; “Karşılıklı vuruşmak”, “Kavga etmek”; vs. (TDK,

2010). Çatışmanın İngilizce karşılığı olan ‘conflict’ kelimesi; “ Latince de birbirine vurmak, karşı gelmek anlamında olan ‘conflictus’ kökünden gelmektedir” (Pekkaya, 1994). Görüldüğü gibi, kelimenin özünde olumsuz bir anlam yatmaktadır. Nitekim bazı bilim adamları, çatışmanın saldırganlık içeren bir süreç olduğunu belirtmektedirler (Ware ve Barnes, 1983). Çatışmaya yönelik kimi tanımlar aşağıda sunulmuştur:

Genel olarak çatışma, her türden karşı gelme ve karşılıklı negatif ilişki kurma manasına gelip, gücün, imkanların veya toplumsal ortamların azlığına ve değişen kültürlere dayanır (Robbins ve Coulter, 2009). Stoner çatışma kavramını , “ Örgütte iki veya daha çok kişi arasındaki zaten az olan imkanların paylaşılması veya faaliyetlerin dağılımıyla yine bu kişiler arasındaki, amaç, makam, değer yargıları veya olayları algılama farklılıklarından meydana gelen anlaşamama durumu ” olarak tanımlamıştır (Stoner, 1978). Koçel ise “ İki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık ” Koçel(2001) olarak ifade etmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar eşliğinde örgütsel çatışmanın tanımı şu şekilde yapılabilir; Çatışma, örgüt içindeki birey veya grupların, “ kendi içlerinde, aralarında veya örgütte, çeşitli ve farklı nedenlerden kaynaklanan, uyuşmazlık, anlaşmazlık ve/veya birbirine ters düşme ” şeklinde ortaya çıkan değişken özellikli bir etkileşim sürecidir (Sökmen ve Yazıcıoğlu, 2005). Çatışma konusunda yapılan ilk incelemeler, çatışmanın olumsuz bir durum gibi anlaşıldığını göstermektedir. Bu algılamının geçerli olduğu zamanda, başka bir anlatımla ‘Geleneksel Yönetim Düşüncesi’ içinde çatışma istenilmeyen bir durum olarak kabul edilmiştir (Colb ve Barturek, 1992; Özkalp ve Kirel, 1997; Eren, 2000; Koçel, 2001).

Geleneksel yönetim anlayışı her türlü çatışmayı amaca yönelikten uzak ve örgüte zarar verici durumlar olarak görmesine rağmen ‘Davranışsal Yönetim Düşüncesi’ içerisinde örgütteki çatışmaların hepsi olmasa bile en azından bir bölümünün, bazı sorunların var olduğunu göstermeleri ve bu sorunlara daha uygun çözümler ortaya koyabilmesi için yönetimi yönlendirmesi nedeniyle “İşlevsel Çatışma” şeklinde adlandırdığı söylenmiştir. (Şimşek, 1987; Özkalp ve Kirel, 1997; Baysal ve Tekarslan, 1996). Davranışsal bakış açısına sahip bilim insanları, genel anlamda çatışmanın bireyler ve gruplar arasında fikir ayrılıklarından ortaya çıktığını, çatışmanın ortadan kaldırılmasının bu fikir ayrılıklarının yok edilmesi anlamına geldiğini varsayarak, bunun da imkansız olduğunu belirtmişler, bu sebeple de bireyler ve gruplar arasındaki çatışmaların kabullenilip, desteklenmesi gerektiğini öngörmüşlerdir. (Tekarslan vd. 2000).

Örgütlerdeki çatışmalara günümüze uygun, modern bir bakış açısıyla bakanlar, literatüre “Etkileşimciler” olarak girmişlerdir. Bu bakış açısındakiler, Davranışsal yaklaşımdan ayrılarak düşük seviyedeki bir çatışmayı engelleme aksine açık açık desteklemeyi uygun görür ve çatışma yönetimini, işe güdüleme ve çözüm yollarını da içine alacak biçimde ifade eder (Baysal ve Tekarslan, 1996). Etkileşimci Yaklaşım; “ Barışçıl, işbirlikçi ve birbirleriyle aşırı şekilde uyumlu olan bir grubun ilgisiz, değişim ve yenilenme ihtiyaçlarını dikkate almama düşüncesinden dolayı ” uygun seviyede bir çatışmanın yönetici tarafından desteklenmesinin, örgütün yaratıcılığını, hatalarını görebilme yeteneğini ve yaşamını devam ettirebilirliğine katkı sunacağını öne sürer (Rollinson vd. 1998; Tekarslan vd. 2000; Sökmen ve Yazıcıoğlu, 2005)

Okul Yöneticisinin Çatışma Çözme Yöntemleri

Bu konuyla ilgili yapılan incelemelere göre okullarda çatışmaların çözümüne yönelik birçok farklı yöntemler bulunmaktadır. Aşağıda bunlardan en çok kullanılanları açıklanacaktır.

Kaçınma Yöntemi

Kaçınma veya diğer adıyla bilmezlikten gelme yöntemi, birçok yöneticinin çatışma çözüme yararlandığı bir yöntemdir. Yöneticiler kurumundaki personeller arasında var olan çatışmayı görmezden gelerek zaman geçtikçe personelin kendi kendine anlaşarak problemleri çözeceğini düşünür. Bu yöntemde ufak problemler kendiliğinden çözüme kavuşabilir olsa da çatışmanın nedeni büyük problemler olduğunda çatışma daha da büyüyerek örgütte daha çok huzursuzluğa sebep olabilir.

Yumuşatma Yöntemi

Bu yöntemde örgütte çatışmaları, çatışmaya sebep olan şeylerden uzak tutularak, çatışan tarafların ortak olarak iş yapabilecekleri konular üzerine eğilerek çatışmalar o yöne yönlendirilir. Bu yöntem çatışmayı tam olarak ortadan kaldırmayarak, çatışmalar arasına zaman kazandırır ve yüzeysel bir çözüm sağlar.

Problem Çözme Yöntemi

Bu yöntem bir önceki yöntemlerin tersine, çatışma sebep olan konularının üzerine giderek çatışmanın ana sebeplerini belirleyerek bu sebepleri yok etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde çatışan kişi veya gruplar yüzleştirilerek anlaşmazlığa neden olan konular üzerinde yöneticinin nezaretinde tartışılır. Bu yöntemde yüzleştirme kullanıldığı için yanlış anlaşılmalardan ortaya çıkan çatışmaların ortadan kaldırılmasında çok etkilidir.

Güç Kullanma Yöntemi

Örgütlerde çatışmayı çözme amacıyla çokça başvurulan ancak çatışmaya çözüme fazla etkili olmayan bir yöntemdir. Yönetici bu yöntemde yetkisini öne sürerek çatışmaları bir anlamda baskılayarak çatışmadan geri durmalarını sağlarlar. Ancak burada yetkinin çatışmaların tamamı tarafından kabullenilmesine dikkat edilmelidir. Yetki kullanımı sonucunda çatışmalardan bir tarafın galip gelmesi, diğer tarafın da mağlup olması durumunda çatışmalar tamamen ortadan kalkmayacak ve zamanla tekrar başlayacaktır.

Üstün Amaçlar Yöntemi

Bu yöntem daha çok kriz ortamlarında uygulamaya koyulur. Bu yöntemde çatışmalardan her iki tarafın da kendine özgü, karşılığında kendine yarar sağlayacağı ve etrafında işbirliği yapabileceği bir amaç ortaya çıkarılarak çatışmaya neden olan şey her iki tarafa da unutturulmaya çalışılır. Genellikle ülkeler bu yöntemi dış ülkelerle ilişkilerinde tehlike durumu olduğunda iç işlerindeki çatışmaları terk ederek, ülkenin ortak menfaatini etkilediği için ortak hareket ederek tehlikeye karşı kullanırlar. Bu yöntem de, çatışmaları kesin olarak ortadan kaldırmayarak çatışmayı baskı altına alır ve erteler. Sonucunda tehlike ortadan kalktığına çatışma tekrar ortaya çıkar.

Çatışmaya Taraf Olan Kişilerin Değiştirilmesi Yöntemi

Bu yöntem adından da anlaşılacağı üzere çatışmaların örgütte çalışma yerlerinde değişikliğe gidilerek çatışmanın çözümü amaçlanır. Bu değişikliğe, çatışmaya kaynak olan çalışanın yer değiştirilmesiyle ilk adım atılır.

Hakeme Başvurma Yöntemi

Çatışmalar belli bir zaman geçmesine rağmen kendileri anlaşamıyorlarsa, yönetici de çatışmaları çözüm konusunda anlaşılamamışsa, çatışmaların güven ve saygı duyduğu başka bir kişi veya grubun hakem seçilmesiyle hakemin önderliğinde çatışma çözülmeye çalışılır. Hakem olan kişi, çatışmanın her iki tarafını da sabırla dinlemeli ve olayı iyice araştırarak en uygun kararı vermelidir.

Meşgul Etme Yöntemi

Bu yöntemin asıl amacı, çatışmaları fazlaca işle meşgul ederek onların boş vakitlerini doldurmak ve sonuçta çatışmaların birbiriyle uğraşacak ve çatışacak zaman bulamamalarının sağlanmasıdır. Bu yöntemde çatışmayı tamamen ortadan kaldırmaz ancak bu yöntemle çatışmanın seviyesi düşürülerek makul düzeye indirilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi konusunda yapılan daha önceki araştırmalara göre ulaşılan sonuçlarda, okul müdürlerinin nasıl bir insan olduğuyla, liderlik davranışları arasında; okuldaki işleyiş, öğretmen tavırları, eğitim-öğretim hizmetleri, öğrenci başarısı ve okula karşı tutumu, velilerin ve okulun çevresinin okula bakış açısı arasında yüksek bir bağ vardır.

Örneğin yapılan bir araştırmada “Öğretmenlerin, okul müdürlerinin liderlik davranışlarına ilişkin algılarında cinsiyet değişkenine göre anlayış gösterme boyutunda anlamlı fark bulunmuştur.” Buna göre

erkek öğretmenler, bayan öğretmenlere göre, “ okul müdürlerinin daha fazla anlayış gösterme boyutunda liderlik davranışı sergilediklerini düşünmektedir ”. Sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı araştırmada “ İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürleri yapıyı kurma (işe yönelik) liderlik davranışı sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.” Buna göre ilköğretim kurumlarında çalışan okul müdürleri, öğretmenlere verilen görev ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine, belirtilen bürokratik iş ve işlemlerin yapılmasına, ve okul yönetimi tarafından koyulan kurallara uyulmasına önem veren davranış sergilemektedir.

Yine yapılan bir anket araştırmasının sonuçlarına göre özellikle cinsiyet boyutu için içine girdiği zaman öğretmenlerin, okul iklimine ilişkin algılarında cinsiyet değişkenine göre, engelleme, moral, samimiyet, uzak durma, işe dönüklük ve anlayış gösterme boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur. Engelleme alt boyutunda erkek öğretmenlerin ortalama puanları bayan öğretmenlerden fazladır. Buna göre erkek öğretmenlerde, bayan öğretmenlere göre daha fazla okullarında engellenmenin olduğunu düşünmektedir. Moral alt boyutunda da erkek öğretmenlerin ortalama puanları daha fazladır. Buna göre erkek öğretmenler, örgütsel iklimi moral boyutunda bayan öğretmenlerden daha olumlu bulmaktadır. Anlamlı farkın bulunduğu bir başka alt boyut olan samimiyet boyutunda ise bayan öğretmenlerin ortalama puanları erkek öğretmenlerden fazladır. Bayan öğretmenlerin, okullarındaki örgütsel iklimi samimiyet boyutunda daha olumlu buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel iklimin uzak durma boyutuna bayan öğretmenler daha olumlu bakmaktadır. İşe dönüklük ve anlayış gösterme alt boyutlarında erkek öğretmenlerin ortalama puanları bayan öğretmenlerin ortalama puanlarından fazladır. Erkek öğretmenler örgütsel iklimin bu boyutlarını bayan öğretmenlere göre daha olumlu bulmaktadır. Okul yöneticilerini Erkek öğretmenler, bayan öğretmenlere göre daha fazla okulu dinamik hale getirme çabasında ve öğretmenlere insanca davranma eğiliminde gördüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Şu unutulmamalıdır: “ Balık baştan kokar.” Okulun başı müdürdür. Okul içindeki herhangi bir problem durumunda baş sorumlu müdürdür. Öğretmenler arası problem varsa müdür bir taraftan yana olduğu içindir, öğrencilerde disiplin problemi varsa müdür yeterli disiplini verememiştir, kiremit kırılrsa müdür baktırmamıştır. Bu sebeple müdürler her zaman davranışlarına dikkat etmelidir. Çünkü sonuçları bütün okulu ilgilendirmektedir.

Araştırmada elde edilen tespit ve bulgular dikkate alınarak ve araştırmanın sonuçları doğrultusunda ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi üzerine yönelik olarak ortaya konulabilecek şu öneriler sunulmuştur;

✓ Ülkemizdeki İlköğretim kurumlarında çalışan okul müdürleri yapıyı kurma (işe yönelik) liderlik davranışını daha çok benimsemektedirler. Buradan da ilköğretim okulu müdürlerinin yazılı ve biçimsel kuralların egemen olduğu bir yönetim yaklaşımını benimsedikleri söylenebilir. Ancak bu davranış şeklinin tek başına, eğitim gibi insan ve öğrenci merkezli bir alanda sağlıklı sonuçlar vermesi beklenemez. Bu yüzden yöneticilerimizin anlayış gösterme (kişiye yönelik) liderlik davranışını da benimsemeleri ve sergilemeleri için gerekli tedbirler alınabilir

✓ Okul müdürleri yöneticilik ve liderlik kavramlarının farklılıklarını ayırt etmeli, çağımızın yönetim anlayışında liderliğin ön planda olduğu ve liderlik davranışlarının okul iklimini etkilediği bilincine varmalıdır. Bu bağlamda göreve başlamadan önce okul müdürlerine hizmet öncesi eğitim ile çağımızın yönetim felsefesi aktarılmalı ve okul müdürleri, eğitim yönetiminin çağdaş kuramları doğrultusunda yetiştirilmelidir. Ayrıca görevde olan okul yöneticileri de aynı şekilde hizmet içi eğitimlerle desteklenebilir.

✓ Eğitim yöneticileri mevcut sistemde öğretmenler arasından çıkmaktadır. Eğitim fakültelerinde öğrenim gören her öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine başladıktan sonraki ilerleyen dönemlerde görevde yükselerek eğitim yöneticisi olma imkânı vardır. Bu durumda eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına eğitim yönetimi ile ilgili ve özellikle de liderlikle ilgili dersler okutulabilir.

KAYNAKÇA

Açıkalin, A. (1994). *Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği*. Ankara: Pegem A. Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı TEYÖ-601 Eğitim ve Okul Yönetimi Dersi Ders Notları Necati CEMALOĞLU

- Ağaoğlu, E. (2012). Okul yöneticilerinin denetim ve değerlendirme rolü. İçinde, S. Özdemir (Ed.) *Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi* (ss. 183-196). Ankara: Pegem Akademi.
- Ataklı, A. (1999). Toplumsal kalkınma açısından ilköğretimde çocuğu olan ailelerin eğitim gereksinimleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, (18), 245-255.
- Aydın, A. ve Şentürk, İ. (2007). Eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanması (ilköğretim okulları örneği). *Manas Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(17), 1-19.
- Balcı, A. (2001). *Etkili okul ve okul geliştirme*. Ankara: Pegem.
- Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C., ve Acar, U. (2012). Örgütsel sosyalleşmenin, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlıkla ilişkisi: İlköğretim okulu yöneticileri üzerinde bir Araştırma. *Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi*, 2(2), 47-74.
- Binbaşıoğlu, C. (1983). *Eğitim yöneticiliği*. Ankara: Binbaşıoğlu.
- Çalık, C. (2006). Örgütsel sosyalleşme sürecinde eğitimin değişen rolü ve önemi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 14(1), 1-10.
- Çelik, V. (1999). *Eğitimsel liderlik*. Ankara: Pegem A.
- Duman, T. (2003). Yeni bir döneme başlangıç. İçinde: L. Küçükahmet (Ed.), *Sınıf yönetimi* (ss. 219-242). Ankara: Nobel.
- Fındıkçı, İ. (2000). *İnsan kaynakları yönetimi*. İstanbul: Alfa.
- Gürsel, M. (2007). *Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi: Kavramlar, süreçler ve uygulamalar*. Konya: Eğitim.
- Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011a). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: Metafor analizi örneği. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 97-121.
- Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011b). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 16(4), 537-577.
- Helvacı, M. A. ve Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 41-60.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2012). *Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği*. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkogrkuryon_1%5Cilkogrkuryon_2.html
- Özden, Y. (2004). *Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı*. Ankara: Pegem A.
- Sezgin, F. (2013). Sosyal bir sistem olarak okul. S. Özdemir (Ed.), *Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde* (ss. 63-100). Ankara: Pegem Akademi.
- Şişman, M. (2009). Milli eğitimde kapasite geliştirme. *Yarınlara İçin Düşünce Dergisi*, 4(44), 100-108.
- Taymaz, H. (2007). *İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi*. Ankara: Pegem A.